

Нађа П. Марић

Универзитет у Београду, Медицински факултет
Институт за ментално здравље
Београд
nadja.maric-bojovic@med.bg.ac.rs
<https://orcid.org/0000-0002-7051-853X>

Веза религиозности и психофизичког здравља – осврт на показатеље из националног истраживања психопатологије у Србији *CoV2Soul.rs*

Айсѝракиѝ: Данас живимо у свету који је под снажним утицајем западне културе. У тој култури материјално има врло важно место, али се ипак религиозност и духовност не запостављају. Иако постоје преклапања, термине религиозност и духовност не би требало користити као синониме.

У студији психопатологије у Србији под називом *CoV2Soul.rs* усмереној на испитивање учесталости психијатријских поремећаја у адултној популацији Србије (репрезентативни узорак популације Републике Србије старости 18–65 година; број испитаника 1203) питали смо учеснике, између осталог, колико себе сматрају религиозним. Они који себе сматрају религиозним (у потпуности или делимично) били су доминантна популација (70.8%) у Србији током 2021. године. Нерелигиозни испитаници су у односу на остале имали јачи осећај изолованости од окружења ($p=0.026$), вишу анксиозност ($p=0.009$) и лошију оцену свог психичког здравља ($p=0.012$). На нивоу тренда показано је да су нерелигиозни депресивнији ($p=0.068$) и односе са својом породицом оцењују као лошије ($p=0.077$). У време испитивања резултат целокупне процене квалитета живота није се разликовао код религиозних и осталих испитаника, као ни суицидалност.

Варијабле из студије *CoV2Soul.rs* за које је установљена значајна веза са религиозношћу су истовремено и варијабле које се доводе у везу са настанком и/или током малигнух болести. Отуда ће се у раду даље разматрати психоонколошке теме кроз призму ових психо(пат)олошких фактора.

На крају се разматрају питања религије и психијатрије и дају се одређене смернице за холистички приступ терапијским потребама становништва Србије. Смернице проистичу из синтезе истраживачких резултата, ис-

кустава, начела добре клиничке праксе и ставова релевантних струковних институција. Сматрамо да би психијатри и сви који се баве заштитом менталног здравља требало би да буду упућени у потенцијалне користи и штете верских и секуларних приступа и пракси.

Кључне речи: психијатрија, религиозност, духовност, квалитет живота, анксиозност, депресивност, усамљеност, психоонкологија, општа популација.

Религиозност и духовност

Данас живимо у свету који је под снажним утицајем западне културе. У тој култури материјално има врло важно место. Трансценденција (lat. *transcendentia*), у смислу искуства које се заснива на ономе што је изван материјалног, у том свету се не пориче. Постоје размишљања и да трансценденција представља димензију личности. Интересантан је пример развоја модела личности Роберта Клонингера, психијатра са Вашингтонског универзитета (САД) и једног од значајнијих познавалаца личности и психопатологије с краја XX века. У свој седмофакторски психобиолошки модел личности (тј. модел темперамента и карактера) поред релативно „типичних“ црта личности, Клонингер је укључио и самотрансценденцију.

Самотрансценденција би одражавала наше учешће у свету као целини и могла би се мерити кроз два аспекта: први је колико себе идентификујемо као саставни део целине универзума, а други је колико осећамо и доживљавамо узвишено (оно што превазилази нас саме), тј. колика је наша склоност ка трансперсоналној идентификацији, духовном прихватању, контемплацији и идеализму (Cloninger, 2004;¹ Garcia и сарадници, 2017;² Цамоња Игњатовић и Кнежевић, 2005³). Самотрансценденција је у датом моделу постављена као један од три кључна аспекта људског карактера (Cloninger, Svra-

¹ Cloninger, C. R. (2004). *Feeling good: The science of well-being*. New York: Oxford University Press.

² Garcia, D., Rosenberg, P., Lester, N., Cloninger, K.M., Robert Cloninger, C. (2017). Self-Transcendence. In: Zeigler-Hill, V., Shackelford, T. (eds) *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2269-1.

³ Džamonja Ignjatović, T., & Knežević, G. (2005). Psychobiological model of temperament and character: Validation and cross-cultural comparisons. *Psihologija*, 38(3), 295–309. <https://doi.org/10.2298/PSI0503295D>.

kić & Przybeck, 1993⁴) и сматрало се да има одређену динамику развоја (Џамоња Игњатовић и Кнежевић, 2005)⁵: развија се у адолесценцији и поново после 40. године, када људи обично почињу да праве животне билансе освртом на испуњења уобичајених егзистенцијалних циљева у вези са професијом и породицом и суочавају се са питањима пролазности и смрти. Поређењем самотрансценденције на репрезентативним узорцима Србије и САД-а показано је да смо на датој димензији карактера врло слични. У другим димензијама карактера било је већих разлика (за више информације видети: Џамоња Игњатовић и Кнежевић, 2005).

Међутим, ни терминологија ни концепт Клонинџера и сарадника нису наишли на широко прихватање. Проучавајући литературу стиче се утисак да концепт самотрансценденције није даље разрађиван и да је седмофакторски психобиолошки модел личности коришћен много ређе у поређењу са другим моделима. Модел великих пет⁶ (петофакторски), о коме ће ускоро бити више речи и који је данас у најширој употреби, не садржи ништа слично димензији самотрансценденције.

У савременој светској литератури најчешће су у употреби термини *религиозност* и *духовност* (духовност углавном у истом контексту као „спиритуалност“). Иако постоје преклапања, термине религиозност и духовност у данашње време не би требало користити као синониме. Порекло неподударности неки аутори повезују са секуларизацијом друштва, а познаваоци индивидуалних разлика указују и на разлике и из угла личности. Тако, према Аукст Маргетић,⁷ религиозност се може дефинисати као скуп схватања, веровања, понашања, обреда и церемонија помоћу којих појединци стављају себе у однос са Богом и често у однос једне са другима, те од којег религиозна особа добија низ вредности према којима се равна и просуђује свет. Религиозност се повезује са институцијом

⁴ Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. *Archives of General Psychiatry*, 50, 975–990.

⁵ Džamonja Ignjatović, T., & Knežević, G. (2005). Psychobiological model of temperament and character: Validation and cross-cultural comparisons. *Psihologija*, 38(3), 295–509. <https://doi.org/10.2298/PSI0503295D>

⁶ Costa Jr PT, McCrae RR. (2008). *The Revised Neo Personality Inventory (neo-pi-r)*. Sage Publications, Inc.

⁷ Аукст Маргетић Б. (2015). Духовност и психијатрија. Здравствени гласник, 1; 1, 77–76.

цркве и има своју праксу. Испитује се обично упитницима који питају о вероисповести, вери кроз дела („трудим се да пренесем своја верска уверења у све друге аспекте свог живота“), црквености, ослањању на Бога у превладавању тешкоћа.

С друге стране, духовност је шири појам од религиозности и нешто се теже дефинише. „Она се односи на значење, вредности и сврху у животу, осећај усклађености са природом и свемиром, на тражење смисла. Она може (али не мора) бити повезана са веровањем у Више биће и не мора бити повезана са организованим ритуалом или црквеном институцијом“.

Интересантно је да су разлике између духовности и религиозности уочљиве и кроз призму личности, и то преко Модела великих пет, који у својој базичној форми немају димензију самотрансценденције. У усменој комуникацији са проф. Гораном Кнежевићем (Универзитет у Београду, Филозофски факултет – ГК), који је користио данас најшире коришћен модел личности – Модел великих пет и испитивао појмове духовност vs. религиозност кроз призму разлика на димензијама: Неуротицизам, Екстраверзија, Савесност, Сарадљивост и Отвореност („великих пет“), сазнали смо да се међу становништвом Србије духовнији разликују од религиознијих само по једној димензији личности, а то је Отвореност. Отвореност (за нова искуства) је димензија личности коју карактерише способност замишљања, склоност ка широком спектру интересовања, склоност учењу нових ствари и изложености новим искуствима (инвентиван/радознао vs. доследан/опрезан). Према непубликованим подацима (прелиминарне анализе ГК у оквиру пројекта *Reason4Health*⁸), отвореност за нова искуства је значајно израженија код особа код којих је израженија духовност, док су религиознији на тој димензији личности значајно нижи. Из ових налаза се да закључити да отворенији духовни експериментишу (на пример, покрет љубави и мира, познат као хипи покрет, трагао је за „нечим узвишеним“ врло често ношен ефектима ЛСД-а и других халуциногена; изражена отвореност за нова искуства повезана је, између осталог, са склоношћу ка експериментима са дрогама), а да затворенији духовни иду у цркву.

⁸ <https://reasonforhealth.f.bg.ac.rs/>

С обзиром на то да се ради о прелиминарним резултатима, сва даља разматрања била би више спекулативна него научно заснована и због тога тему о димензијама личности и духовности за сада нећемо продубљивати. У даљем тексту фокусираћемо се само на религиозност, у складу са темом научног скупа „Повезаност религиозности и психолошких фактора са током и исходом малигне болести“.

Религиозност, квалитет живота, дистрес и усамљеност у општој популацији Србије

Узорак

У студији психопатологије у Републици Србији под називом *CoV2Soul.rs*^{9,10} спроведеној током 2021. године, финансираној од стране Фонда за науку РС¹¹ и усмереној на испитивање учесталости психијатријских поремећаја у адултној популацији Србије (18–65 година старости), питали смо учеснике, између осталог, колико себе сматрају религиозним. Понуђени одговори били су у опсегу од један до пет (један – у потпуности се не слажем, два – делимично се не слажем, три – нисам сигуран/на, четири – делимично се слажем и пет – у потпуности се слажем). Напоменули бисмо на самом почетку овог поглавља да главни циљ студије *CoV2Soul.rs* није био проучавање религиозности становништва наше земље (поставили смо само једно питање и нисмо продубљивали анализу религиозности примереним инструментима) што је једно од ограничења. Ово ограничење треба имати у виду у сагледавању резултата датих у наставку. Свакако, ми ћемо – свесни датог ограничења, покушати да што је могуће више објективно, систематично и критично приступимо интерпретацијама резултата.

⁹ Marić, N. P., Lazarević, L. J. B., Priebe, S., Mihić, L. J., Pejović-Milovančević, M., Terzić-Šupić, Z., Tošković, O., Vuković, O., Todorović, J., & Knežević, G. (2022). Covid-19-related stressors, mental disorders, depressive and anxiety symptoms: a cross-sectional, nationally-representative, face-to-face survey in Serbia. *Epidemiology and psychiatric sciences*, 31, e36. <https://doi.org/10.1017/S2045796022000117>.

¹⁰ Marić NP, Lazarević LB, Mihić L, Pejovic Milovancevic M, Terzić Z, Tošković O, Todorović J, Vuković O and Knezevic G (2021) Mental health in the second year of the COVID-19 pandemic: protocol for a nationally representative multilevel survey in Serbia. *BMJ Open* 11, e053835. – PMC

¹¹ Број пројекта #7528289; регистрација на [Clinicaltrials.gov](https://clinicaltrials.gov) број NCT 04896983

У студији *CoV2Soul.rs* испитано је укупно 1203 одрасла становника Републике Србије (просечна старост 43.7 ± 13.7 година; удео испитаника мушког пола 48.7%; више информација о узорку у раду Марић и сар, 2022)⁹. Коначни узорак је регрутован из 134 месне заједнице распоређене у 60 општина. Прикупљање података је обављено на терену, у домовима испитаника, помоћу структурисаних стандардизованих упитника (самоупитници и дубински интервју лицем у лице).¹² Податке су прикупљали обучени квалификовани испитивачи – 54 лекара, психолога или студената завршних година Медицинских факултета у Србији.

На графику 1 приказана је учесталост религиозности у датом узорку и показано је да су они који себе сматрају религиозним (у потпуности или делимично) били доминантна популација (70.8%) у репрезентативном узорку нашег одраслог становништва.

График 1. Колико се испитаници истраживања *CoV2Soul.rs* сматрају религиозним (%)

Интересантно је да су до врло сличног податка дошле и студије спроведене у САД. Према резултатима свих анкета Галупа из 2021. године,¹³ отприлике три четвртине Американаца изјавило је да се идентификују с одређеном религијом. Највећи број њих – 69% идентификовали су се као хришћани.

¹² Више информација на сајту: www.CoV2Soul.rs

¹³ <https://www.gallup.com/> – страница посећена 18.12.2023. године.

Инструменти

У истраживању *CoV2Soul.rs* употребом различитих инструмената испитали смо различите домене од значаја за психопатологију. За потребе актуелног рада приказаћемо како смо процењивали четири домена који су недвосмислено важни индикатори психофизичког здравља – психофизичке (не)стабилности, са идејом да се утврди има ли између тих домена и религиозности статистички значајне повезаности. У тексту који следи укратко су описани домени које смо испитивали и кратко су описане методе процене.

- *Усамљеност* је испитивана као универзални фактор ризика за психопатологију, последица различите психопатологије, али и фактор од значаја за појаву, ток и исход малигне болести (видети у поглављу „Психоонкологија“).

Процена усамљености – испитаници су одговарали на краткој скали за процену усамљености коју су саставили *Huges* и *cap*.¹⁴ о томе колико често имају осећај: 1) да им недостаје друштво, 2) колико се осећају изолованим, и 3) колико често се осећају одбаченим од сопственог друштва.

- *Дистрес* се односи на анксиозне и депресивне сметње тј. симптоме коју су, ако се изузму болести зависности, најчесталија психопатологија данашњице. Са теолошке стране ова стања се сврставају у категорију Безумља духовног порекла (чиме се одвајају од Безумља соматског порекла и Безумља душевног порекла), и позивају се на растројство или нарушавање природе и личног односа човека према Богу.¹⁵ Према јеромонаху Арсенију, ради се о „демону депресије који је господар данашњице“ и који има главни задатак да „своју жртву убеди у то како живот нема смисао, да је све пропало, да ништа више не завређује било каквог труда“, док анксиозност – страхови, фобије, принудна понашања по јеромонаху представљају „страхострепњу“ од неизвесности живота. „Страхострепњу“ храни недостатак

¹⁴ Huges ME, Waite LJ, Hawkey LC, Cacioppo JT. (2004). A short scale for measuring loneliness in large surveys: results from two population-based studies. *Res Aging*, 26(6): 655–572. <https://doi.org/10.1177/0164027504268574>.

¹⁵ Жан Клод Ларше. Лечење душевних болести. Међународни центар за православне студије. Ниш. 2018.

сазнања, немање вере да има „живог Бога и да са Њим и уз Њега не постоји никаква неизвесност, већ је све извесно и јасно“.¹⁶ Анксиозност и депресивност су многим студијама довођени у везу са појавом, током и исходом малигне болести (видети поглавље „Психоонкологија“).

Процена дистреса – За процену тежине депресивних симптома примењен је Упитник о здрављу пацијената (*The Patient Health Questionnaire – PHQ-9*)¹⁷ који се састоји од девет ставки и мери потиштеност, незаинтересованост, губитак енергије, пад апетита, поремећај спавања, идеје кривице, суицидалност итд, и то у последњих 14 дана. У форми самоупитника испитаници дају одговоре на скали од нула до три (нула – никада, један – мање од седам дана, два – више од седам дана, три – скоро сваког дана). За процену симптома анксиозности коришћена је Скала генерализованог анксиозног поремећаја (*General Anxiety Disorder – GAD-7*)¹⁸ која се састоји од седам ставки. Самоупитником се утврђује колико често су у последњих 14 дана испитаници имали осећај да су на ивици, да непрестано брину, колико су били раздражљиви, итд. Испитаници дају одговоре на скали од нула до три (нула – никада, један – мање од седам дана, два – више од седам дана, три – скоро сваког дана).

- *Суицидалност*. Суицид је једини сусрет психијатра са смрћу и психијатри о суицидалности темељно уче, али питање је да ли су онколози, који се готово свакодневно сусрећу са суицидалним мислима, плановима, покушајима и последицама, довољно припремљени за то. Извесно је да потреба за јачом спрегом између онколога, психијатара и психолога постоји, понегде је и има, али је велико питање колико би и како би то било оствариво на ширем плану. Према светској статистици, стопа суицида код особа са малигном болешћу достиже вредност од ско-

¹⁶ Јеромонах Арсеније: Допринос за православно лечење душе – Предлози и поруке духовницима и свима који лече и који се лече – рукопис у припреми

¹⁷ Kroenke K, Spitzer RL. (2002). The PHQ-9: A new depression and diagnostic severity measure. *Psychiatric Annals*, 32(9), 509–515. <https://doi.org/10.3928/0048-5713-20020901-06>.

¹⁸ Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Lowe B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092>.

ро 30/100 000¹⁹ (највише са примарном локализацијом малигнитета у глави, врату, на плућима и на панкреасу) што је, ради поређења, преко три пута више од опште популације на светском нивоу (просечна стопа суицида у свету је 9,2/100 000 према подацима Светске здравствене организације из 2019. године)²⁰ и 2,5 пута виша од стопе суицида у општој популацији Републике Србије (око 11,4/100 000 становника). Према јеромонаху Арсенију (реф. 16), карактеристика суцидалности тј. „пакленог стања душе“ је губитак смисла у животу, губитак разлога да се бори, да се живи. („Демон самоуништења на изузетно широком плану и пољу притиска и тиранише човечанство, наводећи га на ту најстрашнију одлуку... Они који су покушали самоубиство али у томе нису успели тврде да се слабо сећају тог догађаја и као да нису били при себи. Опет, знам неке друге којима је глас или више гласова јасно говорило, често и наређивало да се убију... Неки су се пак сећали свега и ужасно јаке мисли да живот нема смисла, унутарњег огња који је додатно појачавао и идеје како ће у смрти наћи спокој“).

Процену суцидалности смо извршили двоструким приступом, кроз интервју и кроз самоупитник. Током интервјуа је коришћена серија питања из структурисаног клиничког интервјуа МИНИ 7.0.²¹ која се односи на бесмисао живота, суцидалне мисли, намере или покушаје у последњих месец дан (нула – нема, један – благо, два – умерено, три – јако). Из самоупитника за депресивност PHQ-9 анализиран је одговор испитаника на последње питање: „Размишљање да би било боље да вас нема, или да себи на неки начин прекратите живот“.

- *Квалијетѝ животиѝ* је широк концепт релативно новијег датума, који се брзо одомаћио у медицини као рефлексија доживљаја личног добра, добробити, благостања (енг. – *wellbeing*). Пре-

¹⁹ Zaorsky NG, Zhang Y, Tuanquin L, Bluethmann SM, Park HS, Chinchilli VM. (2019). Suicide among cancer patients. Nat Commun, 10: 207. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-08170-1>.

²⁰ <https://data.who.int/indicators/i/16BBF41>

²¹ Sheehan, D. V, Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., ... Dunbar, G. C. (1998). The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. The Journal of Clinical Psychiatry, 59 Suppl 20, 22–57.

ма Светској здравственој организацији квалитет живота је дефинисан као доживљај појединца о сопственом положају у животу у контексту културе и вредносних система у којима живи, као и у односу на личне циљеве, очекивања, стандарде и бриге.²² Квалитет живота и малигна болест су нешто што се интензивно проучава и са социо-психо-патолошког, и са онколошког, као и са општемедицинског аспекта.

Процена квалитета живота вршена је инструментом *Manchester Short Assessment of Quality of Life* (MANSA).²³ Овај самоупитник саржи ставке којима испитаници процењују задовољство животом у целини, квалитет социјалних релација (број пријатеља, број контаката са блиским другима), задовољство слободним временом, смештајем, финансијском ситуацијом, личном безбедношћу, задовољство физичким и психичким здрављем, сексуалним животом и тако даље. Задовољство појединим аспектима живота испитаници изражавају на седмостепеној скали Ликертовог типа, где је прва – екстремно негативно, а седма – екстремно позитивно.

У анализама смо користили методе дескриптивне статистике, испитивање корелација и анализу варијансе методом АНОВА.

Резултати

На репрезентативном узорку одрасле популације Републике Србије уочили смо следеће:

- Религиозност је била статистички значајно повезана ($p=0.026$) са једним од три аспекта усамљености – са доживљајем изолованости од окружења (график 2). Дакле, нерелигиозне особе су се осећале значајно више изоловано од осталих испитаника. Ово је, између осталог, у складу са тврдњом да „духовност/религиозност представља могућност за стицање друштвене подршке“ (Аукст Маргетић, 2015).

²² WHOQOL: Measuring Quality of Life. World Health Organization

²³ Priebe S, Huxley F, Knight S, Evans S. (1999). Application and results of the Manchester short assessment of quality of life (MANSA). *Int J Soc Psychiatry*, 45: 7–12.

График 2. Три аспекта усамљености и повезаност са религиозношћу (јесте/не зна/није религиозан)

- Нерелигиозно становништво је током испитивања имало значајно израженије симптоме анксиозности ($p=0.009$) и тенденцију ка израженијим симптомима депресије ($p=0.068$), (график 3). Ово је, у ширем смислу, такође у складу са тврдњом да „духовност/религиозност олакшава сучељавање са стресом и смањује стрес у тешким животним ситуацијама“ (реф. 7), и у складу је са Ларшеовим тумачењем (реф. 15) који анксиозност и депресивност сагледава кроз призму мултикаузалности. Према реф. 15, узроци ових духовних болести укључују, између осталог, страст гордости, гневљивост, зебњу и стрепњу, астенију и проистичу из две страсти: туге и унинија.

Налаз нашег истраживања углавном одговара и резултатима важне прегледне студије Кенигове научне групе,²⁴ али не у потпуности (за више информација о значајном раду Кенигове групе видети Научни билтен Института за ментално здравље, број 6²⁵). Наиме, заједнички налаз великог броја светских студија указује да су духовност и религиозност стабилније повезане са депресијом (негативна корелација) него са анксиозношћу, и да по питању анксиозности постоје мешовити налази (има и позитивних и негативних корелација). Иако то не мора да буде једино објашњење, порекло разлика наших налаза у односу на податке из света може се делимично повезати и са нашим ме-

²⁴ Lucchetti G, Koenig HG, Lucchetti ALG. (2021). Spirituality, religiousness, and mental health: a review of the current scientific evidence. *World J Clin Cases*, 9 (26): 7620–0631. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v9.i26.7620>.

²⁵ <https://imh.org.rs/page.php?id=98>

тодолошким приступом који (не)поистовећује духовност са религиозношћу, што у прегледном раду (реф. 24) није био случај. Ако се подсетимо да смо ми испитивали само религиозност и ако се подсетимо речи професора Владете Јеротића да „страх лечи вера“ тј. религиозност („страх лечи вера, себичност – љубав, а жалост – нада“),²⁶ онда порекло јасне негативне корелације религиозности и „страхострепње“ на нашем узорку постаје јасније.

График 3. Религиозност, дистрес и квалитет живота у студији *CoV2Soul.rs*

- Суицидалност је била у релативно слабој негативној корелацији са религиозношћу ($r=-0.057$; $p=0.047$) када је посматран резултат процене испитивача (подаци добијени интервјуом МИНИ 7.0.2), док повезаност суицидалности и религиозности није утврђена посматрањем одговора на питање о суицидалности из самоупитника PHQ-9 ($p=0.67$). Овај налаз није изненађење имајући у виду податке Лукетија, Кенига и сар. (реф. 24). Истраживачки радови укључени у њихову анализу већински су показали да је духовности/религиозност (није одвајано) најпре штитила од тежих облика суицидалности – од покушаја самоубиства или почињеног самоубиства, али не и од самоубилач-

²⁶ Владета Јеротић. Само дела љубави остају. Партенон, Београд, 2004.

ких мисли. С обзиром на то да је у нашем узорку било свега 0,01% (13/1203) особа које су реферисале умерену/јаку суицидалност у последњих месец дана, а чин самоубиства је био ван нашег фокуса, актуелни резултат се може сматрати усклађеним са већином студија у литератури.

- На први поглед, у нашој популацији религиозност није имала везе са квалитетом живота када је исти процењиван у целини (график 3), иако би се повезаност могла очекивати из података више међународних истраживања.²⁷ Међутим, када смо се усредсредили на појединачне ставке упитника MANSA, показало се да јака статистичка значајност постоји у једном домену, а то је самопроцена психичког здравља ($p=0.012$). Процена сопственог психичког здравља код нерелигиозних била је значајно лошија у поређењу са осталим испитаницима. Такође, мада само на нивоу тренда ($p=0.077$), показано је и да нерелигиозни одnose са својом породицом оцењују као лошије (график 4).

График 4. Различити аспекти квалитета живота и повезаност са религиозношћу (јесте/не зна/није религиозан)

²⁷ Borges CC, dos Santos PR, Alves PM, Borges RCM, Lucchetti G, Barbosa MA et al. (2021). Association between spirituality/religiousness and quality of life among healthy adults: a systematic review. *Health and Quality of Life Outcomes*, 19(1): 246. <https://doi.org/10.1186/s12955-021-01878-7>.

Психоонколошка разматрања

Стиллови њревлaдaвaњa

Током осамдесетих и деведесетих година прошлог века, пажња психоонкологије била је усмерена на проучавање различитих стилова суочавања са болешћу.²⁸ Ти стиллови су класификовани у четири основне категорије:

1. борбеност
2. порицање – негација
3. стоицизам – фатализам
4. песимизам – безнађе – беспомоћност

Иако су резултати појединих истраживања сугерисали да одређени стиллови могу повећати или смањити ризик од неповољног исхода након дијагнозе карцинома, систематична проучавања указала су на слабу повезаност – ниједна од наведених категорија суочавања са онколошким стањем није могла бити недвосмислено повезана са исходом. На пример, песимизам је сагледаван и као негативан, али и као позитиван фактор тока и исхода малигне болести (иако је већи број студија указивао на повезаност са негативним исходом), а у исто време и као фактор који битно зависи од животног доба: показано је да је песимизам имао неповољнији утицај код млађих особа са дијагнозом карцинома у поређењу са старијима.^{29, 30} Слично томе, са стилловима адаптације у којима доминира минимизирање – негирање, веза с неповољним исходом није увек била негативна иако се тако у почетку претпостављало. Због свега наведеног, утисак после првих декада психоонколошких истраживања био је да су успела да медицинској јавности скрену пажњу на место и значај психичких фактора у етиопатогенези, току и исходу карцинома, али су прикупљени докази били недовољни да би концепт извршио јачи утицај на праксу.³¹

²⁸ Jasovic-Gasic M, Bogdanovic M, Totic S. Psihoonkologija – opšti principi. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (CIBIF). Beograd, 1994.

²⁹ Garsen B. Psycho-oncology and cancer: linking psychosocial factors with cancer development. Ann Oncol. 2002; 13 Suppl 4: 171–1.

³⁰ Schulz R, Bookwala J, Knapp JE et al. Pessimism, age, and cancer mortality. Psychol Aging 1996; 11: 304–9.

³¹ Марић Н. Колико је стрес фактор ризика за настанак карцинома? у: Кривокапић М. и Чоловић Р. (ур): Карцином дебелог црева: од превенције преко карциногенезе

Личносћ

Осим стилова суочавања са онколошком дијагнозом и са даљим током болести и лечења, проучавана је веза личности са различитим аспектима ових стања. Метаанализа више кохорти из Велике Британије³² (преко 40 000 испитаника у петој и шестој деценији живота) утврдила је да се после пет и више година праћења код око 2200 особа појавио карцином. Међутим, ниједна од пет димензија личности није била значајно повезана са појавом карцинома, независно од типа карцинома. Неколико веза је имало ниво тренда:

- 1) неуротицизам и повишен ризик за карцином плућа ($p=0.069$);
- 2) савесност и смањен ризик за карцином простате – код мушкараца ($p=0.067$);
- 3) отвореност и смањен ризик за карцином колона ($p=0.055$).

Савесност би, на пример, могла да се повеже са здравијим животним стиловима и са већом вероватноћом да ће особе одлазити на рану детекцију („скрининг“ прегледе), али засада нема довољно поузданих студија које дају јасне личносне показатеље склоности ка раној детекцији онколошких болести.

Усамљеносћ и дисцресп

На основу највећих светских база података³³ и узорка од готово 1.5 милиона људи сазнало се да карцином добија 90 000 људи. Нађени су јасни докази да је депресија била значајно повезана са укупним ризиком од карцинома. Најјача повезаност је уочена у случају две локације карцинома: јетра ($RR = 1.20$) и плућа ($RR = 1.33$). С друге стране, веза са карциномима дојке, простате, колоректалним или са карциномом колона није доказана (што не значи да не постоји). У метаанализи Чиде и сарадника,³⁴ која је испитивала низ психосо-

до метастазе. Завод за уџбенике: Српска академија наука и уметности, 2018; ISBN – 978–86–17–19893–8.

³² Jokela M, Batty GD, Hintsala T, Elovainio M, Hakulinen C, Kivimäki M. Is personality associated with cancer incidence and mortality? An individual-participant meta-analysis of 2156 incident cancer cases among 42,843 men and women. *Br J Cancer*. 2014; 110(7): 1820–4.

³³ Jia Y, Li F, Liu YF, Zhao JP, Leng MM, Chen L. Depression and cancer risk: a systematic review and meta-analysis. *Public Health*. 2017; 149: 138–48.

³⁴ Chida Y, Hamer M, Wardle J, Steptoe A. Do stress-related psychosocial factors contribute to cancer incidence and survival? *Nat Clin Pract Oncol*. 2008; 5(8): 466–75.

цијалних фактора ризика, показано је да су депресивна стања била најјачи предиктор ризика од карцинома – индекс ризика 1.3. Дакле, за емоционалне поремећаје, који у одређеној мери јесу предиспонирани стресом (депресивни поремећаји на првом месту), постоји релативно конзистентна серија доказа да утичу на појаву карцинома. Могући биолошки механизми ове психоонколошке везе су укратко описани у реф. 31.

У претходном поглављу смо показали да су мање религиозни људи у Србији пријавили да се осећају изолованије (од свог окружења). Као што наводи јеромонах Арсеније (реф. 16), самоћа и усамљеност нису исто – усамљеност је стање душе. „Једна од карактеристика данашњег времена су вишемилионски градови, гигантске насеобине, а истовремено је ту огромна усамљеност (додали би – изолованост од окружења, отуђеност) великог броја људских бића. Усамљеност је до те мере неиздржива да људи себи одузимају живот“.

Научни резултати су недвосмислено показали да су неки облици карцинома учесталији код усамљенијих и изолованијих појединаца и да је преживљавање значајно краће.^{35,36} У свом раду о раку и психи, професор Јеротић³⁷ је написао да губитак неког блиског бића често може бити одлучујући чинилац за почетак болести. Недавно објављена метаанализа случајева са малигним меланомом то је јасно и потврдила.³⁸ У дискусији овог рада аутори су као једно од објашњења понудили одсуство ближњег који би на време могао да примети промену на кожи. Међутим, губитак ближњег је био фактор ризика и за друге карциноме (карцином панкреаса после гу-

³⁵ Kraav, S. L., Lehto, S. M., Kauhanen, J., Hantunen, S., & Tolmunen, T. (2021). Loneliness and social isolation increase cancer incidence in a cohort of Finnish middle-aged men. A longitudinal study. *Psychiatry research*, 299, 113868. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113868>.

³⁶ Kraav, S. L., Awoyemi, O., Junttila, N., Vornanen, R., Kauhanen, J., Toikko, T., Lehto, S. M., Hantunen, S., & Tolmunen, T. (2021). The effects of loneliness and social isolation on all-cause, injury, cancer, and CVD mortality in a cohort of middle-aged Finnish men. A prospective study. *Aging & mental health*, 25(12), 2219–2228. <https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1830945>.

³⁷ <https://www.rastko.rs/rastko/delo/11997>

³⁸ Wong A.Y.S., Froslev T., Dearing L., Forbes H.J., Mulick A., Mansfield K.E., Silverwood R.J., Kjaersgaard A., Sorensen H.T., Smeeth L., Lewin A., Schmidt S.A.J., Langan S.M. The association between partner bereavement and melanoma: cohort studies in the U.K. and Denmark. *Br. J. Dermatol.* 2020; 183: 673–683.

битка детета,³⁹ више врста карцинома после губитка родитеља пре осамнаесте године⁴⁰ итд), па се чини да су за објашњење повезаности ипак значајнији интерни (душевни), од екстерних фактора (присуство опсервера).

Шта је са анксиозношћу, коју смо такође довели у везу са религиозношћу? Према анализи аустралијских истраживача,⁴¹ анксиозност и већа забринутост у вези са малигном болешћу (испитиван је узорак са малигним меланомом) не утиче на исход као независни прогностички фактор, већ је у зависности од јачине депресије. Код анксиозних недепресивних пажња је била боља, јача, а здравствено понашање ефикасније, што при израженој депресивности није био случај.

Изазови

Колико су биолошки механизми у стању да објасне повезаност малигне болести са духовнодушевним факторима може се доста дискутовати, но са пуним правом, имајући у виду огроман напредак у терапији малигнитета, ми од савремене психо-неуро-ендокрино-имунолошке науке смемо да очекујемо још веће успехе. До пре пар деценија фаталност онколошке болести била је извесна – једино што се није знало је да ли ће болесник поживети неколико година или се време до смрти мери месецима. Већ данас је, за разлику од пре неколико деценија, онколошка болест углавном хронична болест са којом се живи.

Данас је сасвим другачије, али се ипак појављује низ нових изазова, и то не само за пацијенте већ и за њихове ближње, као и за целу заједницу. Важна, отворена, неодговорена питања су следећа: Како живети са агресивном терапијом и њеним нежељеним дејствима? Како издржати честе прегледе и неизвесност до саопшта-

³⁹ Huang, J., Valdimarsdóttir, U., Fall, K., Ye, W., & Fang, F. (2013). Pancreatic cancer risk after loss of a child: a register-based study in Sweden during 1991–1009. *American journal of epidemiology*, 178(4), 582–589. <https://doi.org/10.1093/aje/kwt045>.

⁴⁰ Kennedy, B., Valdimarsdóttir, U., Sundström, K., Sparén, P., Lambe, M., Fall, K., & Fang, F. (2014). Loss of a parent and the risk of cancer in early life: a nationwide cohort study. *Cancer causes & control: CCC*, 25(4), 499–506. <https://doi.org/10.1007/s10552-014-0352-z>.

⁴¹ Edwards, E. J., Chu, K. L., John, N., Edwards, M. S., & Lyvers, M. (2023). Depression Moderates the Relationship between Trait Anxiety, Worry and Attentional Control in Melanoma Survivors. *Healthcare* (Basel, Switzerland), 11(23), 3097. <https://doi.org/10.3390/healthcare11233097>.

вања резултата? Шта ако се појави рецидив, метастаза? Како обезбедити терапију која је регистрована и негде постоји, али захтева трошкове који угрожавају егзистенцију целе породице? Како се, као неговатељ, носити са телесном болешћу и психичким *ролеркосијером* свог ближњег? Како као послодавац поступити код честих боловања, слабије радне ефикасности, емоционалне нестабилности запосленог?

Ово су само нека од питања која психоонкологију, медицину, секуларне, као и црквене институције данашњице стављају пред изазове.

Смернице за холистички приступ терапијским потребама становништва Србије

Живимо у времену у коме је Светска здравствена организација укључила религиозност (уз духовност) у један од домена квалитета живота, а Америчко удружење психијатара (АРА) је у својим смерницама препоручило да се психијатри, у склопу анамнезе, фокусирају и на питања о вероисповести и да процене духовну димензију сваке индивидуе. Осим тога, због саме класификације менталних поремећаја, лекари у САД дужни су и да утврде има ли њихов пацијент тегобе које припадају дијагностичкој категорији „Религијски и духовни проблеми“ (Класификације менталних поремећаја DSM-5; шифра: 62.89).^{42, 43}

Додатно, сведоци смо важне иницијативе Светског удружења психијатара (WPA) из 2016. године⁴⁴ која кроз седам егзактних тачака даје смернице за психијатре широм света. Између осталог, смернице сугеришу да:

- духовно-религијска питања буду укључена у програм специјализације психијатрије;
- разумевање религије и духовности и њиховог односа са дијагнозом, етиологијом и терапијом психијатријских поремећаја

⁴² Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition. (DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.

⁴³ Prusak J. (2016). Differential diagnosis of „Religious or Spiritual Problem“ – possibilities and limitations implied by the V-code 62.89 in DSM-5. *Psychiatria polska*, 50(1), 175–186. <https://doi.org/10.12740/PP/59115>.

⁴⁴ Moreira-Almeida, A., Sharma, A., Van Rensburg, B. J., Verhagen, P. J., & Cook, C. H. (2018). WPA Position Statement on Spirituality and Religion in Psychiatry. *Actas espanolas de psiquiatria*, 46(6), 242–248.

буду базичне, есенцијалне компоненте психијатарске обуке и континуираног стручног усавршавања;

- ради добробити својих пацијената, независно од личних верских убеђења, психијатри треба да сарађују са вођама и члановима локалних верских заједница, са духовницима, свештеницима и другима у заједници;
- код психијатара треба развити свест како о користи, тако и о штети религиозних, духовних и секуларних погледа и различитих пракси, да би као лекари били спремни да информације деле објективно и непристрасно и да на тај начин доприносе здрављу својих пацијената и добробити читаве заједнице.

Слично томе, Краљевски колеџ психијатара Велике Британије такође је формирао и публикувао препоруке сличног садржаја, које су у примени више од 10 година. Међутим, за разлику од западних и других земаља широм света, укључивање религиозности у клиничку праксу и едукацију клиничара у нашој средини и даље се сматра контроверзним. Можда је због контроверзности и запостављено.

*Јер мноџо је званих али је мало изабраних*⁴⁵

На питање о вероисповести у Републици Србији 2021. године 66,5% испитаника је изјавило да су православне вероисповести (видети табелу 1 за увид у заступљеност различитих конфесија према подацима из студије *CoV2Soul.rs*).

Вероисповест	Број	%
Православна	833	69,2
Хришћанска	97	8,1
Муслиманска	41	3,4
Католичка	32	2,7
Друго	9	0,7
Атеиста	9	0,7
Није уписано	182	15,1

Табела 1. Удео различитих конфесија у репрезентативном узорку опште популације Србије (старости 18–65 година; n=1203)

⁴⁵ Еванђеље по Луки, 14:16–64 (превод Вука Караџића)

Из тога се може претпоставити да је за холистички приступ пацијентима у Србији у две трећине случајева које срећемо у свакодневnoj пракси важно да познајемо православље, да разумемо однос соматске, душевне и духовне компоненте сваког бића, да особу испред себе сагледамо кроз све димензије њеног бивствовања, кроз призму времена у ком живи, као и кроз њене интеракције са окружењем. Тек тако бисмо могли да се приближимо шанси да, осим болесних тачака (вулнерабилност, слабост човека), уочимо и јаке стране особе која је дошла по помоћ (њену резилијентност, снагу). На резилијентност се и те како треба ослонити у свакој терапији. Међутим, морамо се упитати да ли смо спремни да погледамо пацијента овим „скенером“ који је по свему судећи не само суштински важан већ је и део формалних светских препорука којих психијатри треба да се придржавају.

Интересантно је запитати се колико је лекара у Србији религиозно. Према нашем најбољем сазнању, података о религиозности лекарске професије у Србији нема, али постоје подаци из САД (видети реф. 7). У анализама опште популације САД забележена је врло слична стопа религиозности становништва као и код нас (око 70%), али су у САД постојале приметне разлике у религиозности опште популације, психијатара (28%) и психолога (21%). Према Аукст Маргетић која се ослања на податке Галупа из 1996. године, 94% болничких пацијената сматрало је да им је духовно здравље важно за телесно здравље, 77% Американаца рекло је да духовна питања треба укључити у бригу о њиховом здрављу, а свега 10–20% пацијената је навело да је о духовним питањима разговарало са својим лекаром (реф. 7).

На бази кратке *ad hoc* анкете са члановима катедри за специјалистичку наставу из психијатрије на медицинским факултетима четири универзитета у Републици Србији (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац), о религији се у оквиру специјализације психијатрије тренутно говори само на једном медицинском факултету у земљи. Теми религије (заједно са философијом) на том факултету су посвећена два школска часа, што је 1,25% укупног времена двосемен-тралне теоријске наставе из психијатрије. Обука од 90 минута не може бити довољна имајући у виду све што је раније изнето, али је то извесна предност у односу на постдипломску специјалистичку едукацију на другим местима. У поменутој анкети сазнали смо да у

три (од четири) програма специјалистичке наставе из психијатрије у Србији данас не постоји тема о религији. За то су наведена два разлога – или предавач теме о религији и духовности више није на факултету (упокојење, пензија), а нико други са катедре није био спреман/вољан да преузме ову тему, или тема никад није ни била на програму специјализације из психијатрије (анкета је, као што је напоменуто, извршена *ad hoc* – за потребе актуелног рада и резултати су подложни извесним грешкама; за сасвим поуздане податке корисно би било обавити темељно истраживање на ову, по нама, врло важну тему).

Ако се узму у обзир подаци из САД, описано стање едукације/ праксе у нашој земљи вероватно доводи до тога да део потреба пацијената остане незадовољен, или да се институционална медицинска помоћ можда и избегава, а да ми здравствени радници о томе једва да нешто знамо. Наиме, отворено је питање окрећу ли се религиознији и духовнији пацијенти другим врстама лечења само зато што се у оквиру актуелног медицинског и психијатријског приступа њихова религиозност или духовност не уважавају довољно?

Наравно, не треба искључити могућности да су и наставници и студенти опрезни имајући у виду опасности од укључивања религиозности и духовности у наставни и практични рад. Према Аукст Маргетић (реф. 7), не би требало занемарити и различите „опасности од укључивања религиозности/духовности у терапију“:

- наметање властитих религијских/духовних ставова пацијентима;
- запостављање терапијског циља у односу на религијски циљ;
- злоупотреба молитве у смислу избегавања суочавања са болним, осетљивим темама у терапији;
- преузимање функције свештеника од стране терапеута – лекара онда када је пацијенту потребан свештеник;
- примена интервенција које спадају у домен религије када пацијенту треба дати лек или психо-социјални третман.

Међутим, сматрамо да се ови ризици („опасности“) не могу контролисати избегавањем, занемаривањем, или омаловажавањем теме. Иако су религиозност и духовност осетљиве теме, оне су важне и незаобилазне за све који покушавају да разумеју човека и да помогну човеку. Здравствени радници и сарадници би требало да, макар

у главним цртама, познају личност свог пацијента, што је немогуће ако не разговарају о веровањима, систему вредности и животним искуствима људи који се обраћају за помоћ. За разумевање настанка психијатријских, психоонколошких и других медицинских стања, њихову патофизику (клиничку презентацију), као и за терапију, добро је познавати индивидуалну диспозицију коју је Клонингер назвао самотрансценденцијом, али и религиозност. У Србији би комуникација православних теолога са лекарима била неопходна, између осталог и због тога што за тако нешто постоје статистички исказане потребе (табела 1), а корисно би било и упознавање клиничара са другим конфесијама.

Такође, добро би било на самом почетку лечења појмити став пацијента према болести. Развој капацитета за такав увид лекара требало би поставити као централни задатак клиничке праксе и академског рада. Као и у многим немедицинским професијама, сви клиничари који учествују у превенцији разбољевања, у дијагностици и у терапији пацијената могу лако да и сами доживе синдром сагоревања и да изгубе корак у свом континуираном професионалном (и личном) развоју. Због свега тога, уместо изоловања и стагнације, било би добро разговарати и успостављати мостове са другим помагачким професијама, јер смо сви заједно позвани да помогнемо потребитима јер потребити лако можемо постати и ми сами.

Захвалница

Ауторка рада захваљује проф. др Горану Кнежевићу на подељеним информацијама и консултацијама у току припреме за израду овог рада, клин. асистентима др Сањи Андрић Петровић, др сци мед. и др Стефану Јеротићу, др сци мед., као и прим. др Олги Чоловић, др сци мед. на критичком сагледавању рукописа и на сугестијама, као и свим члановима истраживачког тима CoV2Soul.rs. Ауторка дугује посебну захвалност оцу Арсенију на одобрењу да се у изради рукописа користи непубликовани материјал. Напослетку, а заправо на почетку, захвалност се упућује оцу Драгану Поповићу, модератору симпозиона „Повезаност религиозности и психолошких фактора са током и исходом малигне болести“ на позиву за учешће и на поверењу.

Литература

- Chida, Y., Hamer, M., Wardle, J., & Steptoe, A. (2008). „Do stress-related psychosocial factors contribute to cancer incidence and survival?“ *Nat Clin Pract Oncol*, 5(8), 466–475.
- Cloninger, C. Robert, Dragan M Svrakic, and Thomas R. Przybeck. „A psychobiological model of temperament and character.“ *Archives of General Psychiatry*, no. 50 (December 1993): 975–990.
- Cloninger, C. Robert. *Feeling Good: The Science of Well-Being*. New York: Oxford University Press, 2004.
- Costa Jr, Paul T., and Robert R. McCrae. „The Revised Neo Personality Inventory (neo-pi-r).“ In *The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment*, vol. 2. Personality Measurement and Testing, edited by G. J. Boyle, G. Matthews, and D. H. Saklofske. Washington DC: Sage Publications, Inc, 2008.
- *Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition (DSM-5)*. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
- Džamonja Ignjatović, Tamara, and Goran Knežević. „Psychobiological model of temperament and character: Validation and cross-cultural comparisons.“ *Psihologija* 38, no. 3 (January 2005): 295–509. <https://doi.org/10.2298/PSI0503295D>.
- Džamonja Ignjatović, Tamara, and Knežević, Goran. „Psychobiological model of temperament and character.“ *Psihologija* 38, no. 3 (January 2005): 295–509. <https://doi.org/10.2298/PSI0503295D>.
- Edwards, E. J., Chu, K. L., John, N., Edwards, M. S., & Lyvers, M. (2023). „Depression Moderates the Relationship between Trait Anxiety, Worry and Attentional Control in Melanoma Survivors.“ *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 11(23), 3097. <https://doi.org/10.3390/healthcare11233097>.
- Garcia, Danilo, Patricia Rosenberg, Nigel Lester, Kevin M Cloninger, and C. Robert Cloninger. „Self-Transcendence.“ In *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*, edited by V. Zeigler-Hill and T. Shackelford. Springer, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2269-1.
- Garsen, B. (2002). „Psycho-oncology and cancer: linking psychosocial factors with cancer development.“ *Ann Oncol*, 13(Suppl 4), 171–175. <https://www.gallup.com/> – страница посећена 18.12.2023. године.
- Huang, J., Valdimarsdóttir, U., Fall, K., Ye, W., & Fang, F. (2013). „Pancreatic cancer risk after loss of a child: a register-based study in Sweden during 1991–1009.“ *American Journal of Epidemiology*, 178(4), 582–589. <https://doi.org/10.1093/aje/kwto45>.
- Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkey, L. C., & Cacioppo, J. T. (2004). „A short scale for measuring loneliness in large surveys: results from two pop-

- ulation-based studies." *Research on Aging*, 26(6), 655–672. <https://doi.org/10.1177/0164027504268574>.
- Institute of Mental Health. (n.d.). <https://imh.org.rs/page.php?id=98>.
 - Jasovic-Gasic, M., Bogdanovic, M., & Totic, S. (1994). *Psihoonkologija – opšti principi*. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (CIBIF). Beograd.
 - Jia, Y., Li, F., Liu, Y. F., Zhao, J. P., Leng, M. M., & Chen, L. (2017). „Depression and cancer risk: a systematic review and meta-analysis.“ *Public Health*, 149, 138–148.
 - Jokela, M., Batty, G. D., Hintsala, T., Elovainio, M., Hakulinen, C., & Kivimäki, M. (2014). „Is personality associated with cancer incidence and mortality? An individual-participant meta-analysis of 2156 incident cancer cases among 42,843 men and women.“ *Br J Cancer*, 110(7), 1820–1824.
 - Kennedy, B., Valdimarsdóttir, U., Sundström, K., Sparén, P., Lambe, M., Fall, K., & Fang, F. (2014). „Loss of a parent and the risk of cancer in early life: a nationwide cohort study.“ *Cancer Causes & Control: CCC*, 25(4), 499–506. <https://doi.org/10.1007/s10552-014-0352-z>.
 - Kraav, S. L., Awoyemi, O., Junttila, N., Vornanen, R., Kauhanen, J., Toikko, T., Lehto, S. M., Hantunen, S., & Tolmunen, T. (2021). „The effects of loneliness and social isolation on all-cause, injury, cancer, and CVD mortality in a cohort of middle-aged Finnish men. A prospective study.“ *Aging & mental health*, 25(12), 2219–2228. <https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1830945>.
 - Kraav, S. L., Lehto, S. M., Kauhanen, J., Hantunen, S., & Tolmunen, T. (2021). „Loneliness and social isolation increase cancer incidence in a cohort of Finnish middle-aged men. A longitudinal study.“ *Psychiatry research*, 299, 113868. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113868>.
 - Kroenke K, Spitzer RL. (2002). The PHQ-9: A new depression and diagnostic severity measure. *Psychiatric Annals*, 32(9), 509–515. <https://doi.org/10.3928/0048-5713-20020901-06>.
 - Lucchetti, G., Koenig, H. G., & Lucchetti, A. L. G. (2021). „Spirituality, religiousness, and mental health: a review of the current scientific evidence.“ *World J Clin Cases*, 9(26), 7620–7631. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v9.i26.7620>.
 - Marić, N. (2018). „Колико је стрес фактор ризика за настанак карцинома?“ In M. Krivokapić & R. Čolović (Eds.), *Карцином дебелог црева: од превенције преко карциногенезе до метастазе*. Завод за уџбенике: Српска академија наука и уметности. ISBN – 978–86–17–19893–8.
 - Marić, Nada P., Ljiljana B. Lazarević, Ljiljana Mihić, Milica Pejović Milovančević, Zorica Terzić, Oliver Tošković, et al. „Mental health in the second year of the COVID-19 pandemic: protocol for a nationally representa-

- tive multilevel survey in Serbia." *BMJ Open* 11 (September 2021): e053835.
- Marić, Nađa P., Ljiljana B. Lazarević, Stefan Priebe, Ljiljana Mihić, Milica Pejović-Milovančević, Zorica Terzić-Šupić, et al. „Covid-19-related stressors, mental disorders, depressive and anxiety symptoms: a cross-sectional, nationally-representative, face-to-face survey in Serbia." *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, no. 31 (May 2022): e36. <https://doi.org/10.1017/S2045796022000117>.
 - Moreira-Almeida, A., Sharma, A., Van Rensburg, B. J., Verhagen, P. J., & Cook, C. C. H. (2018). „WPA Position Statement on Spirituality and Religion in Psychiatry." *Actas Espanolas de Psiquiatria*, 46(6), 242–248.
 - Priebe, S., Huxley, F., Knight, S., & Evans, S. (1999). „Application and results of the Manchester short assessment of quality of life (MANSA)." *Int J Soc Psychiatry*, 45, 7–72.
 - Prusak, J. (2016). „Differential diagnosis of ‘Religious or Spiritual Problem’ – possibilities and limitations implied by the V-code 62.89 in DSM-5." *Psychiatria Polska*, 50(1), 175–186. <https://doi.org/10.12740/PP/59115>.
 - Schulz, R., Bookwala, J., Knapp, J. E., et al. (1996). „Pessimism, age, and cancer mortality." *Psychol Aging*, 11, 304–309.
 - Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., ... Dunbar, G. C. (1998). „The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10." *The Journal of Clinical Psychiatry*, 59(Suppl 20), 22–57.
 - Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B. W., & Lowe, B. (2006). „A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7." *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092>.
 - Wong, A. Y. S., Froslev, T., Dearing, L., Forbes, H. J., Mulick, A., Mansfield, K. E., ... Langan, S. M. (2020). „The association between partner bereavement and melanoma: cohort studies in the U.K. and Denmark." *Br. J. Dermatol.*, 183, 673–683.
 - World Health Organization. „WHOQOL: Measuring Quality of Life."
 - World Health Organization. (n.d.). "Indicator: i/16BBF41." Retrieved from <https://data.who.int/indicators/i/16BBF41>.
 - Zaorsky, N. G., Zhang, Y., Tuanquin, L., Bluethmann, S. M., Park, H. S., & Chinchilli, V. M. (2019). „Suicide among cancer patients." *Nat Commun*, 10, 207. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-08170-1>.
 - Аукст Маргетић, Бранка. „Духовност и психијатрија." *Здравствени гласник* 1, бр. 1 (April 2015): 77–86.
 - Број пројекта #7528289; регистрација на Clinicaltrials.gov број NCT

04896983.

- Више информација на сајту: www.CoV2Soul.rs
- Владета Јеротић. (2004). Само дела љубави остају. Партенон, Београд.
- Borges CC, dos Santos PR, Alves PM, Borges RCM, Lucchetti G, Barbosa MA et al. (2021). „Association between spirituality/religiousness and quality of life among healthy adults: a systematic review“. *Health and Quality of Life Outcomes*, 19 (1): 246. <https://doi.org/10.1186/s12955-021-01878-7>.
- Еванђеље по Луки, 14:16–24 (превод Вука Караџића).
- Жан Клод Ларше. (2018). Лечење душевних болести. Међународни центар за православне студије. Ниш.
- Јеромонах Арсеније. Допринос за православно лечење душе – Предлози и поруке духовницима и свима који лече и који се лече. Рукопис у припреми.
- <https://www.rastko.rs/rastko/delo/11997>.
- „Reason for Health.“ Accessed 2023/12/15. <https://reasonforhealth.f.bg.ac.rs/>.

Прилози

- График 1. Колико се испитаници истраживања *CoV2Soul.rs* сматрају религиозним (%)
- График 2. Три аспекта усамљености и повезаност са религиозношћу (јесте/не зна/није религиозан)
- График 3. Религиозност, дистрес и квалитет живота у студији *CoV2Soul.rs*
- График 4. Различити аспекти квалитета живота и повезаност са религиозношћу (јесте/не зна/није религиозан)
- Табела 1. Удео различитих конфесија у репрезентативном узорку опште популације Србије (старости 18–65 година; n-1203)

Nadja P. Marić

University of Belgrade, Faculty of Medicine

Institute of Mental Health

Belgrade

nadja.marić-bojovic@med.bg.ac.rs

<https://orcid.org/0000-0002-7051-853X>**Association of Religiosity with Psychophysical Health
– A Review of Indicators from the National Psychopathology
Survey in Serbia CoV2Soul.rs**

Abstract: Today, we live in a world strongly influenced by Western culture. In this culture, materialism holds a very important place, but religiousness and spirituality are not neglected. Although there are overlaps, the terms religiosity and spirituality should not be used as synonyms.

In a study of psychopathology in Serbia called CoV2Soul.rs, focused on examining the prevalence of psychiatric disorders in the adult population of Serbia (a representative sample of the population of the Republic of Serbia aged 18–85; 1203 participants), we asked participants, among other things, how they perceive themselves in terms of religiosity. Those who considered themselves religious (completely or partially) were a dominant population (70.8%) in Serbia in 2021. Non-religious individuals, compared to others, felt more isolated from their environment ($p=0.026$), had higher levels of anxiety ($p=0.009$), and rated their mental health lower ($p=0.012$). On a trend level, it was shown that non-religious individuals were more depressed ($p=0.068$) and rated their relationship with their family as worse ($p=0.077$). During the study, the overall assessment of quality of life did not differ between religious and other participants, nor did suicidal tendencies.

Variables identified in the CoV2Soul.rs study that exhibited a significant correlation with religiosity also share associations with the onset and/or progression of malignant diseases. Consequently, this paper will delve deeper into psycho-oncological themes, examining them through the lens of these psycho (patho)logical factors.

In the subsequent sections, the discourse extends to the intersection of religion and psychiatry, accompanied by specific recommendations for adopting a comprehensive approach to address the therapeutic requirements of the Serbian population. These recommendations stem from the amalgamation of re-

search findings, practical experiences, adherence to good clinical practices, and the stances of pertinent professional institutions. It is our belief that psychiatrists and all stakeholders in mental health should remain cognizant of the potential advantages and drawbacks inherent in both religious and secular approaches and methodologies.

Keywords: psychiatry, religiosity, spirituality, quality of life, anxiety, depression, loneliness, psycho-oncology, general population.

